

Staatsverweigerer in Appenzell Ausserrhoden

Leitfaden für Mitarbeitende von Kanton und Gemeinden

Erarbeitet durch

Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden
Kommunikationsdienst und Kanzleidienste

Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

1.1	Was charakterisiert Staatsverweigerer?	3
1.2	Das Vorgehen der Staatsverweigerer.....	4
2	Staatsverweigerer in Appenzell Ausserrhoden	5
3	Handlungsempfehlungen.....	5
3.1	Textbeispiel zur Verwendung.....	6

Was sind "Staatsverweigerer"?

Seit der Coronapandemie tritt eine Gruppe, die medial hauptsächlich unter dem Titel "Staatsverweigerer" zusammengefasst wird, stärker in den Vordergrund und beschäftigt nicht zuletzt den Bund, die Kantone und Gemeinden. Während in Deutschland hauptsächlich von "Reichsbürgern" gesprochen wird – einer Gruppierung, die irrtümlicherweise von einer immer noch bestehenden Existenz des Deutschen Reiches ausgeht und dabei gleichzeitig die Existenz der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Gesamtheit abstreitet – ist in der Schweiz der Begriff "Staatsverweigerer" passender. Nicht zuletzt deshalb, da in der Schweiz keine historische Grundlage vorhanden ist, um an ein ehemaliges Staatsgebilde oder Reich anzuknüpfen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich aus Deutschland eingewanderte Reichsbürger auch in der Schweiz aufhalten. Sowohl die Reichsbürger wie auch die Staatsverweigerer bilden keine homogene Gruppe mit einheitlicher Organisation und Strukturierung. Als übergeordnete Gemeinsamkeit aller Staatsverweigerer kann folgendes definiert werden:

«Allen Staatsverweigerern ist gemein, dass sie das geltende Recht ablehnen bzw. als für sie nicht geltend erklären und den Staat als solchen nicht anerkennen. Verbunden werden diese Theorien und Denkweisen oft mit esoterischen Themen und diversen Verschwörungstheorien, wie etwa, dass es sich bei Staaten in Wirklichkeit um Firmen handelt» (Hamedinger 2020, S. 37/38).

Staatsverweigerer lehnen also jegliche staatliche Autorität ab, sprechen den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation ab und weisen Gesetze als rechtswidrig und nichtig zurück. Gesetze und Pflichten werden von ihnen bewusst nicht beachtet, sodass Verstöße gegen die Rechtsordnung durchaus bereitwillig in Kauf genommen werden. Anders als die Reichsbürger in Deutschland sind die Staatsverweigerer in der Schweiz bislang nur in Ausnahmefällen durch gewaltsame Ereignisse oder gar Gewaltstraftaten aufgetreten. Dennoch muss auch bei Staatsverweigerern mit einem erheblichen Gefahrenpotential gerechnet werden, da einzelne Vertreterinnen und Vertreter dieser Ansichten sich in der eigenen Opferrolle dazu legitimiert sehen, Gewalt gegen den von ihnen nicht akzeptierten Staat und dessen Vertreter einzusetzen, da sie dies als legitime Gegenwehr (resp. Notwehr) erachten. Empirische Forschungen zur Staatsverweigererszene gibt es bislang allerdings kaum.

1.1 Was charakterisiert Staatsverweigerer?

Wichtige Erkennungsmerkmale und Kategorisierungen

Obwohl es sich bei Staatsverweigerern und Reichsbürgern um stark heterogene Gruppen handelt, gibt es übergeordnete Merkmale, die als Warnsignale eine Zuordnung zur jeweiligen Szene vereinfachen. Wichtig ist hierbei, dass nicht zu rasch schubladisiert wird. Dennoch bieten nachfolgende Kategorien und die definierenden Merkmale eine Grundlage zur möglichen Identifizierung:

Reichsbürger

Reichsbürger bewegen sich häufig in einem rechtsextremen Milieu und zeigen insbesondere in ihrer Artikulation und ihrem Wunsch, die Grenzen des Deutschen Reichs von 1937 zu reinstallieren, ihre rechtsextreme Gesinnung. Nebst rechtsextremen Vorstellungen ist eine geschichtsrevisionistische Auffassung ein häufiges Merkmal der Reichsbürger.

Selbstverwalter

Selbstverwalter verstehen sich als diesem Staat nicht zugehörig. Dabei definieren sie etwa ihr Haus oder ihre Wohnung häufig als eigenes Staatsgebiet und markieren es sogar mit Grenzschildern. Dabei wird oft der Versuch unternommen, eigene, z.T. parastaatliche Strukturen aufzubauen. Dazu gehören Strukturen, die mit einer Art "Staat im Staat" verglichen werden können – mit eigener Hierarchie, Legitimation, Dokumenten, Bildungseinrichtungen, Wertpapieren/Geldersatz, etc. Mitunter sind die Selbstverwalter dazu bereit ihren

selbst erschaffenen "Verwaltungsraum" auch gewalttätig zu verteidigen. Mit ihrem Verhalten wollen sich die Selbstverwalter vor allem gegen Steuerzahlungen und andere Forderungen wie Zwangsvollstreckungen zur Wehr setzen.

Querulanten

Querulanten interessieren sich weniger für eine klare Ideologie. Viel eher sehen sie in der Argumentation der Negation des Staates für sich einen guten Ansatzpunkt für ihren persönlich motivierten Behördenkrieg. Querulanten sind überwiegend männlich, mittleren bis fortgeschrittenen Lebensalters und oft alleinstehend. Sie betätigen sich als Vielschreiber und Dauerkläger, sind aber in der Regel nicht gefährlich oder gewalttätig.

Mitläufer

Mitläufer sind ebenfalls nicht überzeugte Ideologieanhänger. Sie begreifen das Modell der Reichsbürger- oder Staatsverweigerer-Bewegung als eine Art zivilen Ungehorsam, mit dem sie Steuern sparen und ihrer Schuldenlast entkommen wollen.

Verschwörungstheoretiker

Verschwörungstheoretiker bereiten den ideologischen Nährboden in der Staatsverweigererszene. Sie konzipieren etwa Annahmen, welche davon ausgehen, dass ein Ereignis von einigemmassen grosser Reichweite ursächlich auf den geheimen Plan von einigen wenigen, mächtigen Personen zurückgeht, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern wollen. Mit Verschwörungstheorien wird versucht, weitere Mitglieder für die eigene Sache zu gewinnen und Strukturen - wie etwa dem Staat - die Legitimation abzuspochen.

Milieumanager/Profiteure

Milieumanager sind die Profiteure in der Staatsverweigererszene. Sie verdienen mit dem Ideologie-Gebäude der Reichsbürger- und Staatsverweigerer Geld, indem sie etwa Pseudo-Ausweise vertreiben, illegale Rechtsberatung anbieten und die materielle Not der Schuldner ausnutzen. Häufig betreiben diese Profiteure eigene Verkaufsplattformen und leben von ihren Einnahmen, die sie durch die Staatsverweigerer generieren.

Psychisch kranke Menschen

Psychisch kranke Menschen sind in ihrer Wahrnehmung häufig getrübt und laufen deshalb Gefahr, Opfer von Verschwörungstheorien oder Ideologien zu werden.

1.2 Das Vorgehen der Staatsverweigerer

Reichsbürger und Staatsverweigerer versuchen, mit ihren Aktionen primär Gerichte, kommunale Verwaltungen und andere Behörden zu blockieren, zu sabotieren oder zu überlasten. Vielfach soll dadurch die Durchsetzung von Zahlungsansprüchen abgewehrt werden. Durch die langwierigen und oft ermüdenden Schreiben, Telefonate usw. der Staatsverweigerer sollen zusätzliche Ressourcen der Verwaltungen gebunden in immer weitere Diskussionen verstrickt werden. So entstehen langatmige und nicht zielführende Auseinandersetzungen, die den Behörden ihre Arbeit enorm erschweren oder gänzlich verunmöglichen.

➔ Der Versuch, Reichsbürger oder Staatsverweigerer widerlegen zu wollen, ist i.d.R. nicht von Erfolg gekrönt; sie lassen sich nicht von rationalen Argumenten überzeugen. Gleichzeitig gilt: Untätigkeit oder Nachgeben der Behörden verschafft Reichsbürgern oder Staatsverweigerern Erfolgserlebnisse.

2 Staatsverweigerer in Appenzell Ausserrhoden

Auch Appenzell Ausserrhoden sieht sich vermehrt mit Staatsverweigerern konfrontiert. Immer häufiger erschweren Staatsverweigerer so die Arbeit der Verwaltung (Kanton und Gemeinden). Die Bandbreite der Handlungen reicht von der Behauptung, beim schweizerischen Bundesstaat handle es sich um eine Firma, bis zur Ablehnung von offiziellen Schreiben oder dem heimlichen Mitschnitt von Bild- und Tonaufnahmen und deren Veröffentlichung im Internet. Genaue Zahlen, wie viele Staatsverweigerer sich in der Schweiz und in Appenzell Ausserrhoden befinden, gibt es keine.

3 Handlungsempfehlungen

Nachfolgend werden Handlungsempfehlungen abgegeben, die den Umgang mit Staatsverweigerern einfacher und sicherer gestalten. Es handelt sich dabei allerdings keinesfalls um universalgültige Antworten. Die Empfehlungen bilden ein Fundament für die Mitarbeitenden von Kanton und Gemeinden und ermöglichen ein einheitliches Auftreten. Es ist wichtig, jede Situation neu zu beurteilen, sodass es in gewissen Fällen durchaus Sinn machen kann, von den Handlungsempfehlungen abzuweichen.

- Als Verwaltung sind die Mitarbeitenden verpflichtet, alle Menschen gleich und fair zu behandeln. Auch Staatsverweigerern soll fair begegnet und bei rechtmässigen Anfragen (z.B. Auszug aus dem Einwohnerregister) Antwort gegeben werden.
- Reichsbürger und Staatsverweigerer lassen sich durch Argumente nicht überzeugen. Diskussionen mit diesen sind daher nicht zielführend und zu vermeiden. Häufig werden Telefonate (aber auch persönliche Gespräche) aufgezeichnet und mit personenbezogenen Daten ins Internet gestellt. Schriftverkehr und mündliche Auskünfte sind deshalb auf das notwendigste Mass zu beschränken. Auf sinnlose Briefe wird jeweils eine Antwort gegeben, in welcher darauf verwiesen wird, dass keine weiteren Antworten erfolgen werden.
- Verfahren sollten schnell und konsequent erledigt werden. Ziel von Staatsverweigerern ist eine Verzögerung der Prozesse. Durch schnelles, entschlossenes Handeln kann dies verhindert werden.
- Stellt das Verhalten des Staatsverweigerers im Verfahren eine Ordnungswidrigkeit dar oder ist eine vollstreckbare Pflicht betroffen (z. B. Zahlungsverweigerung bei Gebühren, Verletzung der Ausweisungspflicht etc.), sollten vorhandene Ahndungsmöglichkeiten geprüft werden. Dennoch ist die Verhängung von Bussen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine legitime Ahndungsmöglichkeit der Verwaltung; andererseits treten Staatsverweigerer mit Kostenbriefen an andere Behörden und Ämter und verursachen an anderer Stelle einen weiteren Mehraufwand.
- Bei Kontaktaufnahme von Staatsverweigerern sollte vor der eigentlichen Korrespondenz konsequent ein zweistufiges Verfahren angewandt werden: Im ersten Schritt wird die Kontaktaufnahme des Staatsverweigerers (Brief, Anruf usw.) immer der vorgesetzten Person gemeldet. Im zweiten Schritt wird ermittelt, ob es sich um einen Mitläufer oder einen Milieumanager handelt. Anhand dieser Information wird das weitere Vorgehen konzipiert.
- Materialien mit möglicherweise rassistischen, antisemitischen, menschenfeindlichen oder rechtsextremistischen Inhalten sollten immer direkt der vorgesetzten Person übermittelt werden.
- Schriftverkehr und mündliche Auskünfte sind auf das notwendigste Mass zu beschränken. Auf sinnlose Briefe wird jeweils eine Antwort gegeben, in welcher darauf verwiesen wird, dass keine weiteren Antworten erfolgen werden.

- Briefe von Staatsverweigerern sollten intern gesammelt werden, sodass beobachtet werden kann, ob sich dieselbe Person mehrfach an die Verwaltung wendet.
- Mitarbeitende können bei der Korrespondenz mit Staatsverweigerern auf die Angabe ihres Vornamens verzichten. Dies erschwert mögliche Recherchen im privaten Umfeld und eine Veröffentlichung von privaten Daten im Internet.
- Vorsicht bei der Anrede. Häufig verwenden Staatsverweigerer als Absender von Schreiben auch die Bezeichnung ihrer Fantasiestaatsgebilde oder ihrer Fantasieämter in diesem Gebilde. Bitte verwenden Sie bei einer Antwort nur Name und Adresse des Verfassers und nicht die Fantasiebezeichnungen. Sonst besteht die Gefahr, dass solche Schreiben als „Beweis“ für die Anerkennung ihrer kruden Ansichten benutzt werden. Hier gilt: Verwehren Sie den Staatsverweigerern ein Entgegenkommen, mit welchem sich diese in ihrem Narrativ bestätigt sehen könnten.
- Beim Vollzug von Massnahmen und bei der persönlichen Vorsprache gilt: Eigenschutz hat Vorrang. Entschlossenes Auftreten ist wichtig, eine Eskalation der Situation ist aber unbedingt zu vermeiden. Schutzmassnahmen können z.B. sein:
 - Hinzuziehung von weiteren Mitarbeitenden
 - Geöffnete Verbindungstüren
 - Vorab Mitteilung an Mitarbeitende über schwierigen Termin
 - Sich nicht provozieren lassen; Gesagtes nicht persönlich nehmen, sachlich bleiben. Rechnen Sie damit, dass (versteckte) Bild-/Ton-Aufnahmen erstellt werden.
 - Weisen Sie bei Gesprächsbeginn darauf hin, dass Aufnahmen nicht erlaubt sind und allenfalls strafrechtliche Folgen haben können.
- Generell kann man sich bei konkreten verbalen oder körperlichen Angriffen zumindest an folgenden Tipps orientieren:
 - Stehen Sie auf und halten Sie gleichzeitig eine gewisse Distanz zur Person.
 - Bei Beleidigungen oder Drohungen sollte unverzüglich eine Kollegin oder ein Kollege hinzugezogen werden.
 - Drücken Sie der Person gegenüber Ihre Gefühle und Ihr Missfallen bezüglich der gemachten Äusserungen aus. Auch wenn es sich bei Staatsverweigerern um schwierige Personen handelt, können menschliche Äusserungen zur Deeskalation beitragen.
 - Bitten Sie Staatsverweigerer bei Telefonaten oder bei persönlicher Kontaktaufnahme darum, das jeweilige Anliegen schriftlich zu formulieren und zuzusenden. Es ist leichter auf Briefe als auf direkten persönlichen Kontakt zu reagieren.
 - Liegen strafbare Handlungen vor (z.B. Ehrverletzung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, öffentliche Diskriminierung und Aufruf zu Hass) ist bei den Strafverfolgungsbehörden nötigenfalls Anzeige zu erstatten.

3.1 Textbeispiele zur Verwendung

Als Musterbeispiel für einen Antwortbrief, in welchem darauf verwiesen wird, dass keine weitere Korrespondenz geführt wird, kann bspw. nachfolgender Brief verwendet werden:

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben Ihr Schreiben vom XX. Monat 202X erhalten und zur Kenntnis genommen.

Wir teilen Ihre Rechtsauffassung nicht und werden unsere Verfahren weiterhin nach der geltenden Rechtsordnung abwickeln. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so steht es Ihnen frei, gegen unsere Verfügungen die vorgesehenen Rechtsmittel zu ergreifen.

Wir werden auf weitere Schreiben Ihrerseits zu dieser Thematik keine Korrespondenz mehr führen – ausgenommen und sofern notwendig – im Rahmen von Verfügungen und Rechtsmittelentscheiden.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüße

www.ar.ch

Appenzell Ausserrhoden
Kantonskanzlei
Obstmarkt 3
9102 Herisau